

URBANIZAÇÃO MODERNISTA EM SÃO LUÍS NA DÉCADA DE SETENTA: O ZONEAMENTO ENQUANTO ESTRATÉGIA DE SEGREGAÇÃO SOCIAL.

Carlos Frederico Lago Burnett

Arquiteto, Universidade de Buenos Aires, 1980.

Mestre em Desenvolvimento Urbano, Universidade Federal de Pernambuco, 2002.

Doutorando em Políticas Públicas, Universidade Federal do Maranhão, 2005.

Curso de Arquitetura e Urbanismo

Universidade Estadual do Maranhão

Rua Miquerinos nº 6, ap. 704

Bairro Renascença II, São Luís, Maranhão.

Fone: 98-3227-8588 / Celular: 98-9114-0814 / Fax: 98-3235-7638

flburnett@terra.com.br

URBANIZAÇÃO MODERNISTA EM SÃO LUÍS NA DÉCADA DE SETENTA: O ZONEAMENTO ENQUANTO ESTRATÉGIA DE SEGREGAÇÃO SOCIAL.

RESUMO

A cidade de São Luís do Maranhão ocupou, por mais de 350 anos, a faixa de terra entre os rios Anil e Bacanga, reproduzindo, para expansão urbana, a grelha colonial do núcleo primitivo. Durante a década de 60, eventos econômicos, políticos e culturais levam à crise este padrão urbanístico, finalmente superado com a travessia dos rios e a conquista de amplos territórios virgens. A partir de uma rede de pontes e avenidas, nos anos 70, um Plano Diretor, embasado nos três estabelecimentos humanos de Le Corbusier, aplica os princípios do zoning às novas áreas. Entretanto, as faixas litorâneas e as zonas industriais determinam a efetiva destinação social do novo território: negando a mistura de usos e de vizinhos da cidade antiga, a nova cidade nasce sob a égide da segregação social e da fragmentação espacial. Com a crise do Estado planejador e a ofensiva neoliberal de fim de século, a primazia das forças do mercado leva, cada vez mais, ao controle privado do espaço urbano, assistindo-se à concentração – senão à exclusividade – dos investimentos nas áreas nobres, enquanto o resto da cidade degrada-se a olhos vistos. Assim, a expansão recente de São Luís expõe de maneira clara a captura, por interesses econômicos e políticos, das propostas urbanísticas do modernismo. Resgatá-las significa reafirmar seus princípios totalizadores e igualitários, bases indispensáveis para a construção da cidade democrática brasileira, que não pode ignorar os efeitos do espaço sobre o social.

PALAVRAS-CHAVE

Planejamento Urbano, Urbanização Modernista, Segregação Social.

ABSTRACT

The city of São Luís, Maranhão, for over 350 years, it occupied the strip of land situated between the rivers Anil and Bacanga, and reproduced, in the process of urban expansion, the colonial gridiron system of the original nucleus. In the sixties, economical, political and cultural events drove this urban pattern into a crisis, creating a new one that includes the expansion of the city, one that overcomes the boundaries created by the two rivers and allows for the conquering of vast unexplored territories. During the seventies, a Master Plan is created, one that starts with a net of bridges and avenues. It is based on the three human establishments by Le Corbusier, applying the principles of zoning to the new areas. However, the areas close to the sea and the industrial zones determine the actual social destination of the new territory denying the mixture of uses and of neighbors of the old city. A new city is born under the shield of social segregation and spatial fragmentation. After the planning state crisis and the new-liberal offensive at the end of the twentieth century, the predominance of the market forces the control of the urban spaces into the hands of private owners, leading to the concentration – if not exclusivity of the investments into the wealthy areas, meanwhile the rest of the city degrades. Therefore, the recent expansion of São Luís exposes clearly the capture of the proposals of modern urbanism for economic and political interests. To rescue them signifies to recognize the egalitarian and inclusive principles of the modern urbanism – the very principles that constitute the base for the construction of the democratic Brazilian city, which can not ignore the effects of the urban space on society.

KEY WORDS

Urban Planning, Modern Urbanization, Social Segregation.

1. URBANIZAÇÃO, HISTÓRIA E GEOGRAFIA

As características geográficas da cidade de São Luís, originada em um promontório na confluência dos rios Anil e Bacanga – elemento de defesa, mas limitação ao seu crescimento nas direções norte e sul –, determinaram um eixo de expansão que penetrou no território por 350 anos e que teve como padrão a urbanização tradicional.

O ambiente contemporâneo caracteriza-se, sobretudo, pelos efeitos do desenvolvimento industrial... por conseguinte, é lógico considerar o ambiente anterior a essas transformações como um todo unitário: a cidade pré-industrial (que compreende as cidades do passado, antes da revolução industrial, e as cidades do presente, ainda não alteradas pelos efeitos daquela). (Benévolo, 1984, pág. 30-31).

A partir dos anos sessenta, a cidade se expande em novas direções, agora segundo critérios de separação de usos e funções, em uma extensão determinada pelos novos meios de transporte e onde a produção do espaço urbano se submete à morfologia da urbanização modernista.

A urbanística progressista, hoje dominante, se afirmou nos anos '30 com o movimento internacional da arquitetura moderna..... Nascia a cidade projetada assumindo o método de padronização e de mecanização da indústria, produzível em série, sem nenhum tipo de condicionamento ambiental ou cultural. (Alberti, 1994, pág. 68).

A compreensão do processo histórico de passagem entre os dois modelos urbanos, bem como do seu estado atual, só se desvela a partir da identificação dos vetores responsáveis pelas decisões tomadas quanto ao seu destino urbano.

Figura 1. Mapa do município de São Luís, com a área central da urbanização tradicional e os territórios além dos rios Anil e Bacanga da urbanização modernista.
Fonte: Burnett, 2002.

2. A URBANIZAÇÃO TRADICIONAL

2.1 CONFIGURAÇÃO DO NÚCLEO ORIGINAL

Até o final dos anos 20, São Luís vivia ainda a síntese de ser três cidades em uma: o **acampamento militar**, originado pela traça do arquiteto e engenheiro-mor Francisco Frias de Mesquita, nos primórdios do século XVII que, sem *pujança econômica*, tem a tarefa primordial de assegurar o domínio português na região (Ribeiro Junior, 1999:25), mas cuja malha urbana servirá de padrão para as posteriores expansões da cidade.

Figura 2. Mapa de 1647 de Barleus com a localização do núcleo original entre os rios Anil e Bacanga.
Fonte: Reis, 2000

Neste período, em que o Senado da Câmara incentiva a ocupação do ocioso espaço urbano, através de cartas de datas, os terrenos são entregues aleatoriamente e sem preocupações com o nível social dos ocupantes (Mota e Mantovani, 1998:23), uma democratização do acesso ao solo que a posterior valorização das áreas centrais se encarregará de modificar.

Figura 3. Quadras do núcleo colonial, com a variedade de lotes.
Fonte: 3ª SR/IPHAN, 2005.

Assim, os lotes irão compor um diversificado arranjo nas quadras do centro, baseados nas necessidades de espaço dos futuros ocupantes e a partir de unidades de medida do Senado da Câmara, oferecendo uma certa variação em suas dimensões, mesmo para tipologias arquitetônicas idênticas. Com base nestes padrões, serão edificadas portas-e-janelas, meias-moradas, moradas inteiras e sobrados, unidades do extenso e variado acervo do centro histórico.

Figuras 4 e 5. Áreas periféricas da região central de São Luís nos anos 30: Rua dos Barqueiros e Praia do Desterro. Fonte: Arquivo do autor.

Ao se transformar na **cidade mercantil**, alternando com Belém a sede do governo da Província do Maranhão e Grão-Pará, será através da Companhia do Comércio, criada no último quartel do século XVIII, que São Luís, graças à produção agrícola que comercializa com a Europa, consolida e sofisticada o bairro portuário da Praia Grande, ambiência urbana com ares cosmopolitas. É neste processo que se origina a elite comercial do Maranhão, força hegemônica da economia e da política na cidade e no estado (Bello Filho, 2004) que, por longo tempo, terá papel decisivo nos destinos do espaço urbano.

Figuras 6, 7 e 8. A verticalização do bairro da Praia Grande, o primeiro núcleo elitizado da cidade. Fonte: Superintendência do Patrimônio Cultural do Maranhão, 2003.

Desta forma, se constitui uma região elitizada e verticalizada, na qual sobressai o sobrado de três e quatro pavimentos, com uso comercial no térreo e funções residenciais nos superiores. O posterior revestimento das fachadas com azulejos importados, úteis na proteção contra o inverno da pré-Amazônia, será o toque de requinte que marcará o conjunto arquitetônico do bairro.

Porém, mesmo nesta área, a permanência de edificações populares demonstra a relativa riqueza gerada pela Companhia que impede estender a elitização de todo o bairro. Assim, ainda que em menor proporção, se mantém a mistura social, principalmente nas ruas transversais onde, as sobras dos lotes de esquina propiciam a construção das portas-e-janelas.

Figuras 9 e 10. A miscigenação no centro: vizinhança de portas-e-janelas e sobrados azulejados.
Fonte: Arquivo do Autor.

Com o fim da Companhia e resistindo a cortar seus laços com o mundo, São Luís vai tentar mais uma metamorfose: tal como outros estados que convertem o Nordeste *em vasto algodão* (Oliveira, 1981:47), transforma o “ouro branco” em seu novo produto de exportação e, através dele, erige um parque industrial têxtil, base para conquistar o mercado nacional e internacional. Será nos bordes da aspirante ***cidade industrial*** que a maioria das fábricas elevará suas chaminés de tijolos cerâmicos e construirá vilas e bairros proletários, confirmando Oliveira (1982) quando diz que a industrialização brasileira *seria urbana ou teria muito poucas condições de nascer*.

Neste período, surgem e se consolidam os bairros operários da cidade, em sua maioria, implantados nas proximidades das fábricas, na periferia do núcleo central, dando origem às Zonas Proletárias, nova divisão administrativa. A tipologia, ainda que mantendo a mesma ocupação do solo e volumetria, já apresenta mudanças nas edificações, bem mais despojadas e acanhadas.

Figuras 11e 12. Fábrica Santa Amélia dentro da malha urbana e Fábrica Cãnhamo nos bordes da cidade.
Fonte: Gaudêncio Cunha

Será a partir da década de 20 que as decisões sobre o espaço urbano mudam definitivamente de mãos. Frente às intenções urbanísticas “ultrapassadas” da Câmara que, baseadas nas Ordenações Filipinas, pensa a cidade enquanto conjunto, a Associação Comercial do Maranhão – elo de ligação entre produtores agrícolas e mercado externo, detentora do comando das relações

de produção no estado e da supremacia na circulação da riqueza (Oliveira, 1982) – contrapunha o pragmatismo dos que vêem a cidade com os olhos postos na produtividade econômica. Esta atitude marca o fim da conservação, pelo Legislativo, do organismo urbano colonial e coincide com a aplicação do zoneamento urbanístico, divisão da cidade segundo as funções desempenhadas pelas diferentes regiões, o que na prática vai permitir hierarquizar o ambiente urbano (Villaça, 2005) e aprofundar as diferenças na atenção do poder público e no valor imobiliário dos bairros.

2.2 AS TENTATIVAS DE MODERNIZAÇÃO DO NÚCLEO ORIGINAL

O surgimento da indústria representa a confirmação da cidade enquanto centro econômico e local das decisões políticas, exigindo investimentos públicos que atendam suas necessidades, como obras nas vias de circulação e erradicação de núcleos populares das áreas centrais para posterior elitização. Convidado para assumir a Prefeitura de São Luís, o engenheiro José Octacílio Saboya Ribeiro, do Rio de Janeiro, considerava que o estado de conservação de São Luís, *remanescente única, talvez, das capitais brasileiras que conservaram o cunho característico das cidades do século passado, com suas vias tortuosas, estreitas e íngremes e com seus velhos trapiches* (São Luís, 1937:5), permitiria que, *sobre a cidade, se desenhassem planos de fácil execução, casando a cidade antiga às novas necessidades do progresso, que ainda não conseguira ali chegar* (São Luís, 1937:5).

A rápida passagem de Saboya Ribeiro – que, sob oposição da ACM, deixa o cargo após sete meses – lançou sementes de modernização urbana, germinadas algumas, retomadas posteriormente outras. Entre aquelas com realização imediata, o eixo ligando a Praça do Mercado à Avenida Beira-mar – nosso bulevar haussmaniano sobre os escombros dos casarões –, é a maior obra feita para dar ares cosmopolitas ao centro da cidade, a partir do aumento dos veículos automotores.

Figura 13. O traçado em diagonal da Avenida Magalhães de Almeida sobre a malha ortogonal do centro e sua ligação com a Avenida Beira Mar.

Fonte: [www. ma.gov.br](http://www.ma.gov.br)

Iniciada um pouco antes, a urbanização e modernização do Caminho Grande, futura Avenida Getúlio Vargas, é fruto da já concretizada expansão da área residencial de alta renda. Movida pela

excessiva mistura de usos no centro e devido à delimitação geográfica imposta pelos rios Anil e Bacanga, a expansão urbana é obrigada a seguir o eixo determinado pelo antigo Caminho Grande, e as camadas mais ricas se refugiam no que era então o subúrbio de São Luís, exigindo investimentos públicos para melhor acessibilidade.

Figuras 14, 15 e 16. Expansão do núcleo original, da esquerda para a direita: mapas de 1844, 1912 e 1948. Fonte: Superintendência do Patrimônio Cultural do Maranhão, 2003.

Se considerarmos que a área já contava com bondes, luz elétrica, água e telefone e ali estava em construção a nova sede do Quartel do Exército, podemos concluir que está dada a primeira extrapolação urbana dos limites do centro e estabilizada a nova direção de crescimento da cidade para os próximos trinta anos. O sucesso do novo eixo, ao longo do qual podemos identificar as residências que atendem às exigências da época – recuos ajardinados, garagem, novas tipologias e novos materiais –, se reforça por ser então o único caminho para os sítios e, futuramente, as áreas de esportes e lazer, dentre as quais a praia do Olho d'Água e o Clube Recreativo Jaguarema, emblemáticos para a vida das elites nas próximas décadas.

Figuras 17, 18 e 19. A nova tipologia residencial da Avenida Getúlio Vargas: consolidação do primeiro eixo de expansão da cidade até a década de setenta. Fonte: Arquivo do Autor

Com o Decreto Nº 330, de 03/06/1938, a legislação urbanística reforça a tendência de modernização e o Zoneamento divide São Luís em Centro Cívico e Zonas Comercial, Industrial, Residencial e Agrícola. Relevante é preocupação do zoneamento na determinação do refinamento

das construções na zona residencial, pois obriga edificação em dois pavimentos em determinadas ruas, retomando uma tradição advinda de Haussmann em Paris (Benévolo, 1974:104), na elitização das áreas mais nobres, assim protegidas da presença de edificações populares; o recuo obrigatório nas construções localizadas nas avenidas do novo plano, tenta incentivar a modernização do acervo arquitetônico das áreas mais valorizadas e, com isso, modificar a implantação típica da arquitetura colonial, no alinhamento frontal dos lotes. Já o Decreto Nº 329 regulamenta a isenção de Imposto Predial às edificações (O IMPARCIAL, 1938), com o objetivo de incentivar construções com recuo frontal e iluminação em todos os seus ambientes. Além da modernização das edificações, a Prefeitura busca viabilizar o alargamento das vias através da dispensa das taxas, pois com a cessão do recuo dos lotes, sem pagamento de indenização, o proprietário ganharia mais dois anos de isenção. Esta postura é reforçada pelo interesse nas novas tipologias arquitetônicas que surgiam na cidade com jardins e garagens.

A década de 40, marcada pelo encerramento da guerra mundial, queda de Getúlio Vargas e democratização da vida pública nacional, traz de volta a instabilidade política à cidade, tornando de curta duração as gestões dos mandatários municipais que vão se limitar às emergências cotidianas. Mas determinadas obras sobrevivem às mudanças políticas, caso da Cidade Balneária do Olho d'Água, distante 15 quilômetros do centro e fundada em 1945, leva o Governo a construir o acesso para aquele balneário (O IMPARCIAL, 1945) e manter o ritmo das obras independente do partido no poder, comprovando sua relevância para a expansão de São Luís.

Figuras 20 e 21. Av. Getúlio Vargas, local de todas classes: casa popular do Filipino e residência da elite.
Fonte: Arquivo do Autor.

2.3 URBANIZAÇÃO FORDISTA E SUBURBANIZAÇÃO

Capital de um estado cada vez mais empobrecido, São Luís vai passar a depender dos recursos federais para as ações urbanas. O Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciantes, financiará o Conjunto do Filipino que, com 360 unidades residenciais populares, passou a ser chamado de “cidade residencial”, demonstrando a chegada entre nós da suburbanização, inaugurada com o urbanismo fordista nos EUA e que tem profundas relações com a industrialização e o alto consumo de bens duráveis.

Nesta nova reestruturação econômica, a casa passa a ser produto industrial e sua localização periférica atende às exigências de quantidade, em terrenos grandes e baratos o que provoca

extensão da rede de infra-estrutura, levando ao *circulo virtuoso da produção* com o Estado como parceiro do sistema produtivo (Abramo, 1995). Entretanto, o fordismo, pensado enquanto articulação dos vários níveis da industrialização americana, vai se reproduzir em diferentes condições pelo mundo capitalista. Nos países “em desenvolvimento”, ainda de incipiente industrialização, seus apelos à dinâmica produtiva vão se desconectar do mundo fabril e ganhar vida própria nas cidades, produzindo *urbanização sem industrialização* (Castells, 1983, Lefebvre, 2001), expansão acelerada dos limites urbanos que, se busca responder ao aumento da população, dá início ao crescimento artificial da cidade.

O lançamento imobiliário do Jardim Paulista, no Olho d'Água, para as camadas mais ricas, se converterá no primeiro pólo de expansão além do Rio Anil, acessível pela velha estrada do Turu e depois pela primeira ponte, do Caratatiua, tentativa de contribuir para seu crescimento, mas que empacou devido à “grande distância” do centro, para uma cidade como era então São Luís.

Figura 22. Lotes do Jardim Paulista na cidade Balneária do Olho d'Água: apesar da referência à Cidade-jardim de Ebenezer Howard, apenas uma sucessão de quadras e vias.
Fonte: O Imparcial, 20/08/1950

A tendência de suburbanização não é um fenômeno exclusivo das camadas mais ricas e médias, sendo acompanhada pela expansão dos bairros populares, através da ocupação de terrenos alagadiços nas margens dos rios - levando à institucionalização da *Zona Proletária* e materialização do cinturão de pobreza em torno do centro -, e do aproveitamento do leito da ferrovia, seguindo os mais ricos e ocupando a região que margeia a Avenida Getúlio Vargas, como a demonstrar ser impossível a segregação social no interior da urbanização tradicional.

3. A URBANIZAÇÃO MODERNISTA

3.1 O PLANO DE EXPANSÃO

O Plano de Expansão da Cidade de São Luís, de 1958, do engenheiro Ruy Mesquita, diretor do DER, amplia e detalha seu Plano Rodoviário de 1950. No processo histórico de São Luís a proposta de Mesquita assume um caráter bem de acordo com a ideologia planejadora do período, com influência do projeto de Brasília –zoneamento de usos e determinação de uma Praça dos

Três Poderes (Mesquita, 1958:5) –, comprovando a absorção dos critérios formais do urbanismo modernista. A proposta para o São Francisco com zoneamento residencial em setores para 1ª, 2ª e 3ª classe, fisicamente muito próximos entre si, mas com reduzidas dimensões, demonstra que ali não estava incluída aquela de baixa renda, já então com significativo déficit habitacional e que havia merecido considerações de Mesquita sobre sua condição nas periferias do centro.

Decidido a resolver os problemas urbanos da cidade que, segundo ele, *nasceu e desenvolve-se caótica e desorganizadamente sem a orientação de um plano básico para seu crescimento* (Mesquita, 1958:2), sua proposta é a primeira configuração espacial das áreas além dos rios. Nota-se na proposta do Plano que, apesar do detalhamento voltado para a região mais próxima do centro e que seria acessada através da futura ponte do São Francisco, uma rede de avenidas corta toda a zona, negando a forma de expansão por adição ocorrida no núcleo original – processo histórico de construção coletiva da cidade, sob o urbanismo tradicional. Ao propor acessibilidade sem prévia ocupação, Mesquita abre possibilidades para que determinações econômicas e políticas assumam o controle na distribuição da população sobre o novo território, através de uma ocupação poli-nucleada. Por diferentes razões e caminhos, isto será determinante na urbanização da nova São Luís.

Figura 23 e 24. Plano de Expansão e Projeto urbanístico para Ponta de São Francisco, de Ruy Mesquita, 1958: a vizinhança das classes sociais não se efetivou na prática.

Fonte: Mesquita, 1958

3.2 O PLANO DIRETOR DE 1974

A partir da segunda metade da década de 60, a expansão da cidade de São Luís viverá um período decisivo. Programas federais direcionam grandes projetos para o Estado, que receberá volume significativo de recursos, tornando realidade a ocupação das novas terras. A chave destes recursos será a política urbana centralista e autoritária do governo federal, através do Banco Nacional da Habitação, e incluirá as obras do Porto do Itaqui, em 1971, da Alumar, em 1980, e do Porto da Ponta da Madeira, da Companhia Vale do Rio Doce, em 1985.

Este processo, no entanto, já encontra São Luís na posse informal de parte dos ambicionados territórios. O São Francisco, então uma colônia de pescadores, já tinha sido “descoberto” por famílias de baixa renda que ali resolveram seus problemas habitacionais. Um pouco mais à frente, a Ponta d’Areia se encontrava também ocupada, mas por casas de veraneio de alta classe média.

No extremo sul, próximo do Porto do Itaqui, inúmeras famílias de baixa renda, a maioria trabalhando em São Luís (Caldeira, 1970), tinham iniciado a povoação da área que, pela destinação industrial, lhes estava realmente reservada. Com exceção da ocupação da Ponta d'Areia, que demonstra o fascínio que a orla marítima já exercia sobre as camadas mais ricas, as duas outras situações apontam para o déficit habitacional, calculado em 8 mil unidades, que apesar das inúmeras intenções públicas de construção popular, continuava crescendo. Com a possibilidade concreta da ocupação territorial, caracterizada pela construção do sistema viário (Serra, 1991:99-104), e o grande mercado de construção civil, aberto pelo BNH, o poder público tenta enfrentar o triplo desafio urbano de São Luís: 1) preservar o Centro Histórico, através do tombamento e do turismo, 2) ordenar a ocupação dos novos territórios, com o primeiro Plano Diretor da cidade e transferência das terras da União ao Município, e 3) alternativas para o déficit habitacional, com a implantação de lotes urbanizados. Apesar da visão holística da cidade e das propostas para as três áreas, a posterior supremacia dos interesses econômicos sobre a região litorânea da cidade induziria, paulatinamente, ao enfraquecimento das outras políticas.

Figuras 25 e 26. Novos territórios incorporados ao Município, através de transferências da União e Ponte do São Francisco em 1977.
Fonte: PMSL, 2001 e Governo do Maranhão, 1977.

Levadas pelo imenso mercado a ser explorado, mas também pela possibilidade de erigir, finalmente, a São Luís moderna, as forças dominantes se voltam para os novos territórios, abandonando os problemas na área habitacional e no centro histórico, a cada dia maiores e mais complexos. Tendo como pólos de atração os conjuntos de classe média, nas proximidades das duas pontes, o asfaltamento das vias destas áreas são investimentos públicos que, ao atenderem aos moradores locais, incentivam novas construções nos vazios entre eles e o núcleo central. As terras da União são transferidas ao domínio municipal – exceção daquelas já em poder de instituições e de famílias locais -, para posterior venda e financiamento dos serviços de urbanização, com cerca de 4.000 hectares repassada às futuras administrações. A questão do controle do solo urbano pela municipalidade e o destino e as formas de comercialização deste

patrimônio público, ainda hoje uma incógnita, é um tema indispensável para compreensão da estrutura fundiária e da história recente da urbanização da cidade.

Quando finalmente é aprovado, o Plano Diretor de 1974 enfrenta-se com uma série de fatos consumados, que condicionaram sua própria elaboração. Com a previsão de quase dois milhões de habitantes para 1990 – hoje sequer chegamos a um milhão!–, o PD incorpora a estrutura viária, construída pelo DER, e consolida imensas áreas ociosas, Justificados pela implantação dos conjuntos populares nos limites do perímetro urbano, próximos ao futuro Distrito Industrial, provável local de trabalho dos moradores, coincidentemente os vazios vão se localizar justamente nas franjas litorâneas e aguardarão pacientemente o passar dos tempos...

Figura 27. Estrutura viária dos novos territórios: reservada para crescimento futuro enquanto ocupações irregulares se multiplicam nas periferias.
Fonte: Albani, 2001.

A transição democrática desestrutura o recém criado aparelho de planejamento municipal simultaneamente à constituição de uma nova força política na cidade, a indústria da construção civil que, vitaminada pela política habitacional, passa a ter peso decisivo na economia local, pela movimentação de grandes capitais, emprego de mão de obra e geração de novos negócios, como a dos materiais de construção. Este poder, diferentemente da Associação Comercial – para quem a cidade era apenas o lócus de suas atividades –, tem sua razão de ser na própria dinâmica urbana, pois o destino dos recursos públicos para urbanização é essencial para o sucesso de seus negócios.

Figura 28. Ilha de São Luís de 1974, o centro histórico e as avenidas para ocupação dos novos territórios.
Fonte: PMSL, 1974

3.3 O PLANO DIRETOR DE 1992

Entre março de 1975 e janeiro de 1986, onze prefeitos ocuparam o palácio municipal, número suficientes para comprometer qualquer estrutura administrativa levando a que, quando ocorre a separação política com o Governo estadual, a Prefeitura se encontrasse fragilizada e com poucos recursos financeiros. Como, porém, a expansão da cidade não aguarda estaticamente a solução de impasses administrativos, a sonhada conquista dos novos territórios acabou materializada sob precário ou nenhum controle do poder municipal.

Situação extremamente grave, pois quando a cidade recebe os investimentos e as conseqüências dos grandes projetos, a Prefeitura está acéfala para disciplinar a dinâmica que assume a construção do espaço urbano, principalmente na periferia e no interior do município, pois a ocupação das zonas nobres ainda estaria por acontecer. Se, de 1968 a 1975, são construídas 3 833 unidades residenciais em 7 conjuntos habitacionais, de 1975 a 1980 – período de aprovação do primeiro Plano Diretor –, o total sobe para 8 831 moradias em 17 conjuntos (Ribeiro Junior, 1999:95), a maioria localizada em regiões isoladas e sem controle administrativo sobre o tecido urbano resultante da junção dos vários loteamentos, dos equipamentos coletivos, saneamento básico e áreas institucionais exigidas pela legislação, resultando na seqüência de “cidades dormitórios” em intrincados labirintos, sem qualidade de um bairro digno deste nome.

Se as obras legais receberam tal atenção, que dizer das irregulares, intensificadas em vários pontos da cidade, provocadas pelas modificações na estrutura fundiária do campo maranhense e atratividade que a capital, destinatária dos grandes investimentos, provoca nos movimentos migratórios e em estados vizinhos, com estudos apontando aumento populacional de 85,5% para São Luís em cinco anos (Barros, 2003:65) e O IMPARCIAL alertando que “Crescimento de São Luís supera a infra-estrutura” (13/02/1981). Organizados nos anos 80 no Movimento de Defesa dos Favelados e Palafitados, as camadas populares passam a ter visibilidade e modificam sua participação na política habitacional. Assim, na década seguinte, os sem-teto consolidam o Fórum Maranhense em Defesa da Moradia, pela desapropriação e regularização de 12 ocupações urbanas, ocorridas de 1995 a 1997, totalizando 18 100 famílias (Barros, 2003:69).

Figuras 29 e 30. Palafitas em 1986 e 2006: antes 35%, agora 50% da população do município.
Fonte: O Imparcial, 27/02/1986 e Arquivo do Autor.

A este cenário, nada auspicioso para os segmentos com rendimentos médios e baixos da cidade, vai se somar a solução proposta para a camada mais alta que, após uma primeira tentativa de ocupação do bairro do São Francisco – miscigenado pela permanência dos antigos moradores, –, se encontrava dispersa pela área. A instalação, em meados da década de 80, do primeiro shopping center da cidade, vai se configurar como o núcleo do primeiro bairro residencial de alta renda, com decisiva influência na ocupação da área litorânea e mudanças na própria legislação urbanística. A combinação ‘residência & shopping center’, em um ambiente urbano com precários equipamentos de usos coletivos, foi fundamental para consolidar o padrão dos condomínios verticais que sinalizaram para a construção civil, órfã dos incentivos estatais desde a crise do SFH, com um mercado de retorno seguro e lucrativo. Este fato promove a mudança da ocupação da região e, por extensão, da própria construção civil que se volta, decisivamente, para a nova tipologia arquitetônica, graças à “convenção urbana”, conceituada como *consolidação de uma tendência predominante do mercado imobiliário em determinada região da cidade* (Abramo, 1995).

Figuras 31 e 32. Miscigenação social no São Francisco provocou estagnação do bairro e a combinação apartamento & shopping center, consolidação da nova ocupação segregada da camada mais rica.
Fonte: Albani, 2001.

Neste cenário, agravado pelas constantes ameaças ambientais que, de ponta a ponta, sacodem o município e a Ilha, a Prefeitura elabora um novo Plano Diretor para o Município, aprovado em 1992. Uma de suas propostas, a criação do Instituto de Pesquisa e Planejamento Municipal, pensado para racionalizar e unificar as ações do poder executivo, não consegue interferir na filosofia administrativa e, por extensão, o Plano Diretor acaba no fundo da gaveta, de onde sai, quase exclusivamente, para consultas – e posteriores modificações – da Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo Urbano. Desta maneira, restringe-se a determinar índices urbanísticos que atendam aos anseios da indústria da construção civil – aumento das taxas de aproveitamento do solo e elevação do número de pavimentos – e das populações mais carentes, com a criação das Zonas Especiais de Interesse Social, que buscam assegurar a permanência de núcleos populares já consolidados.

Na verdade, em um prenúncio das medidas neoliberais de enxugamento do Estado, não havia mais espaço para um Plano Diretor como o dos anos setenta, onde o poder público atuava sobre

todo o município como parceiro das ações urbanas, abrindo mercado para a iniciativa privada que, por sua vez, gerava emprego. Sem financiamentos externos e com a crise do sistema habitacional, aquele *círculo virtuoso* (Abramo, 1995) se rompe e possibilita a configuração do urbanismo pós-moderno (Harvey, 1992), que intervêm seletivamente no espaço urbano, com o objetivo de assegurar, aos investimentos privados, retorno rápido e garantido. Parte-se, assim, para o capítulo mais recente da construção da moderna São Luís, no qual simultaneamente à fragmentação do organismo urbano e o surgimento de muitas “cidades” em uma – a cidade histórica, a cidade litorânea, a cidade suburbana, a cidade da periferia –, vamos assistir à fratura das políticas urbanas, que se realizam segundo a força dos interesses envolvidos e conforme uma hierarquização das prioridades do momento.

Figuras 33 e 34. Avenida Litorânea e Lagoa da Jansen, novas frentes para investimentos imobiliários.
Fonte: Arquivo do Autor.

Configurado o novo padrão urbano, não ocorreram mudanças qualitativas, mas sim aprofundamento das tendências de fragmentação espacial, segregação social e degradação ambiental. Na região correspondente à “cidade do mercado”, vale assinalar a importação do condomínio horizontal, outra proposta de privatização da cidade, tal qual seu congênere vertical e o shopping center. Disponível para aqueles que não se rendem à praticidade dos apartamentos, o agrupamento de unidades unifamiliares que dividem os gastos com segurança, lazer e manutenção, é o mais novo sucesso empresarial e, do ponto de vista urbano, uma ameaça mais letal que as torres: prescindindo de grandes glebas para se realizar, os condomínios horizontais fechados interferem na estrutura viária dos bairros, nos recursos ambientais coletivos e no próprio poder municipal de controle e fiscalização urbana desta nova tipologia, a “cidade amuralhada” do século XXI.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo pelo qual a cidade de São Luís abandona os critérios urbanísticos tradicionais e adota o padrão modernista só pode ser compreendido através do resgate da história da expansão da cidade e da inserção das forças sociais que, aparentemente alheias ao fazer urbano, determinam o direcionamento da expansão e conseqüentemente dos investimentos públicos. Nesta dinâmica, modelos urbanísticos têm que se adequar forçosamente às realidades locais e somente como exceção se reproduzem em estado de pureza, como Brasília, mas mesmo aí não escapam da lógica da segregação social.

Se, nos espaços da urbanização tradicional, a miscigenação social é um fato a ser controlado a *posteriori*, pois a proximidade entre classes provoca desvalorização imobiliária – levando a atitudes como o remanejamento compulsório –, a proposta da cidade modernista, quando se materializa através da conquista de territórios virgens, aceita o zoneamento da cidade para além de usos e funções, determinando lote mínimo e exclusividade de usos por zona, validando critérios do mercado e repartindo o município entre as classes sociais.

Apresentando-se como técnica neutra acima da sociedade, o modernismo é incapaz de se opor à fratura social do espaço urbano, deixando de contribuir para um pacto social que leve na direção de uma cidade unificada; ao se render às pressões – econômicas, políticas ou sociais, pouco importa – o poder público busca agradar a gregos e troianos, perdendo de vista, neste malabarismo fatal, o que era para Aristóteles a essência da cidade: o lugar de todos os cidadãos. E como para cada ação corresponde uma reação igual e em sentido contrário, a atuação isolada de cada classe vai se tornar – com o tempo, com as perdas e ganhos –, a única prática social, sempre mais consolidada e imune à presença de “corpos estranhos”, em um processo que dificultará cada vez mais a convivência, o diálogo e a tolerância com os diferentes, e faz surgir guetos sociais, correspondência espacial e base sociológica da existência das várias cidades em uma.

Figura 35. São Luís, com as áreas sub-normais em vermelho: a permanência dos bairros de baixa renda na periferia da cidade, representando quase 50 % da população da cidade.

Fonte: PMSL, 2001

Ao invés de “Arquitetura ou Revolução”, o fundamental é inserir o planejamento urbano no processo de democratização nacional, incluindo na discussão urbana seu inalienável conteúdo político. Neste sentido, contra os “recortes” pós-modernos, deve-se resgatar o caráter totalizador da leitura modernista da cidade, que permite articulação das especificidades urbanas parciais, demonstrando suas interdependências econômicas e culturais. Se a compreensão da totalidade do organismo urbano é o aporte de maior atualidade do urbanismo modernista, sua ilusão em mudar a cidade a partir da técnica é o calcanhar de Aquiles, que possibilitou sua captura por interesses das minorias e a redução da cidade à mais fiel representação das injustiças sociais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRAMO, Pedro. A Regulação Urbana e o Regime Urbano: a Estrutura Urbana, sua Reprodutibilidade e o Capital. Porto Alegre: FEE, 1995.

ALBERTI, Marina et alli. La città sostenibile: analyse, scenari e proposte per un'ecologia urbana in Europa. Milano: Franco Angeli, 1994.

BARROS, Maria do Amparo Gomes. Mais que um Teto, a luta pelo direito à moradia nos anos 90 em São Luís. In Moreira Lima, Terezinha e Costa, Cândida (orgs.) Políticas Públicas, Trabalho e Movimentos Sociais no Maranhão, São Luís, EDUFMA, 2003.

BELLO FILHO, Wilson Barros. História do Planejamento Econômico no Maranhão: uma arqueologia dos planos estaduais de desenvolvimento. Rio de Janeiro, Editora Papel Virtual, 2004.

BENÉVOLO, Leonardo. História de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 1974.

_____. A cidade e o arquiteto. São Paulo: Editora Perspectiva, 1984.

BURNETT, Carlos F. L. Além do Rio Anil, Urbanização e Desenvolvimento Sustentável: estudo sobre a sustentabilidade dos tipos de urbanização na cidade de São Luís do Maranhão. Dissertação de Mestrado, UFPE, 2002.

CALDEIRA, José de Ribamar Chaves. A Invasão do Itaqui. São Luís, Divisão de Documentação, SUDEMA, 1970.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Estatuto da Cidade, Guia para Implementação pelos Municípios e Cidadãos. Brasília, DF: Coordenação de Publicações, 2002.

CASTELLS, Manuel. A Questão Urbana. São Paulo, Martins Fontes, 1983.

HARVEY, David. A condição pós-moderna, São Paulo, SP: Loyola, 1992.

LEFEBVRE, Henri. O Direito à Cidade. São Paulo, Centauro, 2001.

MARANHÃO. Plano Diretor de São Luís 1977. São Luís: SIOGE, 1977.

MESQUITA, Rui Ribeiro. Plano de expansão da cidade de São Luís. São Luís: Mimeografo, 1958.

MOTA, A. S. e MANTOVANI, J. D. São Luís do Maranhão no século XVIII: a Construção do Espaço Urbano sob a Lei das Sesmarias. São Luís: FUNC, 1998.

O IMPARCIAL. Diários Associados, São Luís, Edições de 04/06/1938, 24/10/1945, 20/08/1950, 13/02/1981 e 27/02/1986.

OLIVEIRA, Francisco. Elegia para uma Re(li)gião: Sudene, Nordeste. Planejamento e Conflito de Classes. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1981.

_____. O Estado e o Urbano no Brasil, Revista Espaço e Debates, Jun-Set. nº 6, 1982, p. 06-36.

REIS, Nestor Goulart. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial. São Paulo: Editora USP, 2000.

RIBEIRO JÚNIOR, José R. B. Formação do espaço urbano de São Luís. São Luís: Edições FUNC, 1999.

SÃO LUÍS. Mensagem apresentada pelo Prefeito Dr. José Octacílio Saboya Ribeiro, no dia 28 de julho p. passado, quando da instalação dos trabalhos da Câmara Municipal. D.O.U., 06 /08/1938.

SÃO LUÍS. Legislação Urbanística Básica de São Luís. São Luís, Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Terras, Habitação e Urbanismo, Imprensa Universitária, 1997.

SERRA, Geraldo. Urbanização e centralismo autoritário. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 1991.

VILLAÇA, Flávio. Espaço Intra-Urbano no Brasil, São Paulo, SP: Nobel: FAPESP: Lincoln Institute, 2001.

_____. A Ilusão do Plano Diretor, disponibilizado via Internet, 2005.